

JURIDICAL SCIENCES

РЕФОРМА СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Жернова А.Ю.
студентка 3 курсу
спеціальності 081 «Право»
факультету юстиції
НЮУ ім. Ярослава Мудрого

REFORM OF THE CIVIL SERVANT PAY SYSTEM AS A COMPONENT OF THE INTEGRATION PROCESS

Zhernova A.
Student of the
Yaroslav Mudryi National Law University

Анотація

Спираючись на приписи Закону України «Про державну службу», положення Стратегії реформування державного управління України на 2022–2025 роки, Концепції реформування системи оплати праці державних службовців, доведено доцільність впровадження єдиних підходів до оплати праці державних службовців на основі класифікації посад. Досліджено перспективи модернізації системи оплати праці державних службовців, вказано недоліки діючої. Проаналізовано основні послухи проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» і Постанови КМУ «Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році», що стосуються здійснення оплати праці державних службовців на основі класифікації посад.

Abstract

Based on the regulations of the Law of Ukraine «On Civil Service», the provisions of the State Administration Reform Strategy of Ukraine for 2022-2025, the Concept of Reforming the Civil Service Pay System, the expediency of implementing uniform approaches to civil service pay based on job classification has been proven. Prospects for the modernization of the civil servants' remuneration system are studied, and the shortcomings of the current system are indicated. Analyzed general messages of draft law «On the State Budget for 2024» and Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «About the preparation for the introduction the requirement of remuneration the civil servants based on job classification in 2024», that refer to carrying out of remuneration of the civil servants based on job classification.

Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, реформа системи оплати праці, класифікація посад, державний службовець, Європейський Союз, євроінтеграція.

Keywords: remuneration, salary, reform of the remuneration system, job classification, civil servant, European Union, European integration.

Постановка проблеми. Як відомо, безперервність функціонування державних органів і установ – показник ефективності влади, запорука надання й отримання різних послуг. Однак варто пам'ятати, що рівень професійності, знань і компетентності також відіграє важливу роль. За таких вимог держслужбовці, звісно, мають отримувати гідну заробітну плату (чого, на жаль, поки що немає в нашій державі). Вказане доводить, що вивчення питань обчислення і нарахування зарплати держслужбовцям, а особливо в провідних країнах, є вкрай важливим і актуальним для України, яка прагне стати повноправним членом Європейського Союзу.

Ступінь вивчення проблеми. Питання обчислення і нарахування зарплати держслужбовцям були у центрі уваги таких науковців, як: С. Дубенко, А. Колот, О. Соколова, І. Пахомова, В. Філіповський та інші.

Виклад основного матеріалу. Приступаючи до висвітлення питання, вкажемо, що Україна протягом усього часу існування як незалежної держави прагнула передусім свого становлення й утвердження, з одного боку, як інтегрованої і невід'ємної частини глобального суспільства, тобто мала на меті стати повноправним членом Європейського Союзу, а з другого – як національної держави, чому, звісно, не заважало, а навпаки, сприяло перше. Саме це підштовхнуло тодішній парламент до прийняття в 1993 році Постанови Верховної Ради України «Про Основні напрями зовнішньої політики України». Вказаним актом на законодавчому рівні закріплено, що «перспективною метою української зовнішньої політики є членство України в Європейських Співтовариствах, а також інших західноєвропейських або загальноєвропейських структурах за умови, що це не шкодитиме її національним інтересам» [1]. Наступною важливою подією на шляху до євроінтеграції можна сміливо визнати

підписання 14 червня 1994 р. «Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами», яка втратила чинність у 2014 р. з огляду на підписання, а згодом і синхронну ратифікацію нашою країною і Європарламентом нової «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». Завдяки цьому наша країна отримала змогу перейти від співробітництва і партнерства до економічної інтеграції та політичної асоціації.

Однак обраний нами євроінтеграційний курс і взяті у зв'язку з підписанням Угоди зобов'язання зумовлюють необхідність провадити ряд реформ, одна з яких передбачає, зокрема, модернізацію системи оплати праці державних службовців (йдеться про реформу держуправління). Передусім наголошимо, що здійснення вказаної реформи визнається важливою передумовою євроінтеграції України, а тому ЄС підтримує її на експертному, технічному й фінансовому рівнях, що знайшло відображення в Угоді про фінансування програми «Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні» (ENI/2016/039-569) між Урядом України та Європейською комісією, що діє від імені Європейського Союзу [2].

Спираючись на це, Кабінетом Міністрів України задля успіху, отримання результатів схвалено Концепцію реформування системи оплати праці державних службовців, яка мала бути реалізована протягом 2020–2022 рр. Згідно з вказаним документом «державні органи мають стати конкурентними роботодавцями і залучати найкращих фахівців на держслужбу» [3]. Крім того, документи на вакансії держслужби можна подати он-лайн через веб-портал вакансій career.gov.ua, який поширено на всі категорії посад державної служби.

Принагідно додати, що на цей час інформаційна система управління людськими ресурсами і нарахування заробітної плати (HRMIS) впроваджена ще в 4 державних органах, а дослідна експлуатація проходить уже в 11 центральних органах виконавчої влади [3]. Такий крок уряду вбачається цілком логічним, своєчасним і виправданим, оскільки, по-перше, заробітна плата завжди була вагомим і необхідним чинником існування суспільства, а по-друге, система оплати праці державних службовців, що нині діє, всіма визнається застарілою й неефективною (посадовий оклад складає лише 39–49%, а все інше становлять премії та надбавки), несправедливою (оскільки в подібних (однорівневих) державних органах може нараховуватися по-різному), непрозорою (бо керівник, як правило, сам вирішує питання доплат, через що, звісно, підвищується ризик появи корупційної складової). Зрозуміло, що саме через вказані недоліки зростає невдоволення як серед суспільства в цілому, так і серед самих держслужбовців, що спричиняє відтік кадрів. Однак ключовим є те, що все це призводить до виникнення ще більш глобальної проблеми – низьких як рівня державного сервісу і послуг, що на-

даються, так і якості державного менеджменту, через що держава не здатна виконувати покладені на неї обов'язки і поставлені завдання.

Отже, усе наведене вище дозволяє стверджувати, що проведення реформи системи оплати праці держслужбовців – необхідний і досить важливий кроком на шляху до забезпечення прозорості, мінімізації корупційної складової та зловживань, а також досягнення збалансованості й наближення до європейських стандартів врядування. Невипадково у Стратегії реформування державного управління на 2022–2025 роки зафіксовано, що: «Механізм нарахування заробітної плати державних службовців залишається непрозорим у зв'язку з нерегульованим і необмеженим розміром надбавок. Варіативна частина виплати є надто високою. Таким чином, запровадження класифікації посад державної служби та реформування системи оплати праці, подальше впровадження інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) є ключовими для подальшого прогресу в цій галузі та досягнення європейських принципів державного управління» [4]. Варто зауважити, що нині не менш важливе значення мають Концепція реформування системи оплати праці державних службовців і план заходів з її реалізації. Пояснюється це тим, що вказаними актами передбачена така система нарахувань, яка, на наше переконання, сприятиме підвищенню ефективності всієї держслужби, допоможе зробити оплату праці прозорою й зрозумілою для суспільства і мінімізувати можливості зловживань і корупції.

За умов впровадження Концепції рівень заробітної плати кожного державного службовця залежатиме від результатів його роботи, а її розмір поступово наблизиться до ринкової, що дасть змогу залучати на держслужбу більше висококваліфікованих фахівців, а також мотивувати професійних співробітників, які вже працюють.

Однак головним документом, приписами якого врегульовуються питання оплати праці державних службовців, є законопроект «Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» від 23.11.2022 р. № 8222 (що, до речі, набирає чинності лише 1 січня 2024 року).

Проаналізувавши зміст зазначених нормативно-правових актів, можемо констатувати, що законодавець пропонує такі ключові зміни:

- запровадження системи оплати праці держслужбовців, що відповідає принципам *прозорості* (заробітна плата та її складові зрозумілі й відкриті), *передбачуваності* (стабільна і прогнозована переважна частина заробітної плати), *справедливості* (заробітна плата залежить від обсягу відповідальності й функціонального навантаження державного службовця), *рівності* (оплата праці в різних державних органах однаково розраховується, тобто виходячи з таких критеріїв, як рівень відповідальності й обсяг виконаної роботи), *результативності*

(змінна складова заробітної плати залежить від результату роботи держслужбовця), *конкурентоспроможності* (для залучення висококваліфікованих фахівців на ринку праці державні органи пропонують конкурентну заробітну плату) [5];

- орієнтування на європейську структуру заробітної плати, за якої доля сталої частини повинна становити не менш як 70 відсотків, а варіативної – не більш як 30 [6]. Додамо, що стала заробітна плата державного службовця є фіксованою виплатою й основною винагородою за службу діяльність, складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг державного службовця, грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки. У той же час варіативна заробітна плата залежить від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу, є винагородою за ініціативну роботу, своєчасне й якісне виконання основних і додаткових завдань, результати щорічного оцінювання. Вона полягає у виплаті премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, місячної та квартальної премії, компенсації за додаткове навантаження і за вакантною посадою [7];

- впровадження розміру посадових окладів відповідно до класифікації посад з урахуванням Каталогу типових посад державної служби і критеріїв віднесення до таких посад. Класифікація здійснюється на основі розподілу посад державної служби за сім'ями (посади, об'єднані спільними функціональними напрямками діяльності), рівнями (ознаки, що відрізняють посади державної служби за характеристиками складності та відповідальності роботи на тому чи іншому рівні службової діяльності) і за рівнем юрисдикції державного органу, присвоєння їм відповідного класифікаційного коду;

- проведення щорічного співставлення рівня оплати праці типових посад державної служби з приватним сектором України. Така практика є усталеною у провідних державах, що дає їм змогу бути конкурентоспроможними на ринку праці й наймати висококваліфікованих працівників;

- скорочення надбавки за вислугу років на державній службі до рівня 2 відсотків посадового окладу державного службовця за кожен календарний рік стажу державної служби, але не більше 30 відсотків посадового окладу (на відміну від зазначених у ст. 52 Закону України «Про державну службу» 3 та 50 відсотків [8]). Вважаємо, що таке зменшення не призведе до погіршення умов оплати праці державного службовця, оскільки посадовий оклад зросте за рахунок цієї економії.

Принагідно вказати, що на сьогодні перші кроки з впровадження нової системи оплати праці державних службовців вже робляться. Так, у п. 11 розділу «Прикінцеві положення» проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» передбачено, що у 2024 році оплата праці державних службовців здійснюватиметься на основі класифікації посад [9]. Зокрема, заробітна плата держслужбовців державних органів, які провели класифікацію посад, складатиметься з посадового

окладу, надбавки за ранг держслужбовця, надбавки за вислугу років (становить не більше 30% посадового окладу), місячної або квартальної премії, компенсації за додаткове навантаження і за вакантною посадою, грошової допомоги, що виплачується з наданням щорічної основної оплачуваної відпустки (визначається у розмірі суми посадового окладу), матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та інших доплат, передбачених законами України. У той самий час для тих державних органів, що не провели класифікації посад державної служби, застосовуватимуть умови оплати праці, визначені на 2023 рік, але з встановленим обмеженням стимулюючих виплат у граничному розмірі до 50% посадового окладу на місяць.

Для розуміння до сказаного варто додати, що механізм проведення класифікації посад закріплений в Постанові КМУ «Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році». Так, вказаним актом затверджується каталог типових посад державної служби і критерії віднесення до таких посад, визначається алгоритм проведення класифікації посад державної служби в умовах воєнного стану, а також на державні органи покладається обов'язок провести класифікацію посад державної служби у місячний строк. Ця класифікація здійснюється за такими критеріями, як:

сім'я посад (виокремлюють 27 сімей посад державної служби, з повним переліком яких можна ознайомитися в п. 4 Каталогу) [10]. Вона визначається на основі співвідношення опису сім'ї з метою посади державної служби й основними напрямками роботи. Якщо робота виконується на посаді державної служби за різними напрямками, то сім'я посад встановлюється за основним напрямком роботи;

рівні посад (їх 9, усі вони зазначені в п. 8 Каталогу) [10]. Кожна сім'я включає посади різних рівнів відповідно до ролі й місця посади в організаційній структурі державного органу, основної мети посади;

юрисдикція (згідно з п. 11 Каталогу типові посади, визначені в межах кожної із сімей посад, можуть бути представлені у державних органах трьох юрисдикцій) [10];

тип державного органу (відповідно до п. 12 Каталогу державні органи в межах першої юрисдикції поділяються на три типи) [10].

Саме на основі цих даних формується кваліфікаційний код посади.

Додамо, що для коректної класифікації посади державної служби необхідно дотримуватися певного алгоритму:

визначення пріоритетів діяльності й переважної кількості функцій, що характеризують приналежність посади державної служби, яку класифікують, до відповідної сім'ї. Задля цього заповнюється Форма основної інформації про посаду державної служби (міститься у додатку 1 до Алгоритму) [10]. У ній необхідно вказати повне найменування посади, мету (зазначена в Посадовій інструкції державного службовця), п'ять основних напрямів роботи,

які потребують найбільше часу й є найважливішими (теж містяться в Посадовій інструкції), визначити витрачений відсоток часу на виконання кожного завдання впродовж останніх шести місяців (для цього слід враховувати кількість або обсяг результатів роботи, її складність і кількість процесів, необхідних для досягнення результату);

визначення: сім'ї посади, рівня посади, юрисдикції та типу державного органу, класифікаційного коду посади державної служби;

обговорення й узгодження (за потреби);

заповнення Форми зведеної відомості класифікації посад державної служби (міститься у додатку 2 до Алгоритму) [10];

перевірка та подання на підпис, надсилання до НАДС.

Якщо НАДС не надішле повідомлення держоргану про необхідність доопрацювання відомостей протягом 30 днів, то результати класифікації посад у державному органі вважаються погодженими.

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що проведення реформи системи оплати праці державних службовців – важливий крок на шляху до членства України в Європейському Союзі. Ця реформа покликана підвищити престиж державної служби як роботи з гідним рівнем заробітної плати, що дозволить залучати нових досвідчених фахівців і мотивувати кваліфікованих співробітників, які вже працюють. Найголовнішою вимогою варто визнати те, що нова структура заробітної плати держслужбовця повинна бути зрозумілою, залежати від його кваліфікації та досвіду, важливості і складності роботи на посаді, ступеня покладеної на нього відповідальності, результативності, ефективності й якості виконання обов'язків. Вбачається, що запровадження системи оплати праці на основі класифікації посад сприятиме формуванню сучасної та ефективної системи управління персоналом у державних органах, що застосовується в багатьох провідних країнах Європейського Союзу.

Список літератури

1. Про Основні напрями зовнішньої політики України: Постанова Верховної Ради України від 02.07.1993 р. № 3360-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3360-12#Text> (дата звернення: 27.10.2023)

2. Угода про фінансування: Угода Кабінету Міністрів України; Європейський Союз; Міжнародний документ від 19.12.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_002-16#Text (дата звернення: 27.10.2023)

3. Реформа державного управління. Урядовий портал. URL:

<https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-derzhavnogo-upravlinnya>

4. Стратегія реформування державного управління на 2022–2025 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 р. № 831-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-%D1%80#Text> (дата звернення: 12.11.2023)

5. Про схвалення Концепції реформування системи оплати праці державних службовців та затвердження плану заходів з її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція, План, Заходи від 27.05.2020 р. № 622-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/622-2020-%D1%80#Text> (дата звернення: 24.11.2023)

6. Деякі питання реформування державного управління України: розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія, План від 21.07.2021 р. № 831-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-%D1%80#Text> (дата звернення: 24.11.2023)

7. Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі кваліфікації посад: проект Закону України від 23.11.2022 р. № 8222. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/Л108397А?an=2> (дата звернення: 24.11.2023)

8. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text> (дата звернення: 24.11.2023)

9. Про Державний бюджет України на 2024 рік: проект Закону України від 15.09.2023 р. №10000. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1986636> (дата звернення: 02.12.2023)

10. Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році: Постанова Кабінету Міністрів України; Протокол, Критерії, Інформація, Форма типового документа від 23.10.2023 № 1109 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2023-%D0%BF#Text> (дата звернення: 02.12.2023)